

MILLIY O'QUV DASTURI ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI FANINING O'QITILISHI

Sarvinozxon Karimova

Andijon davlat universitetining, Pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktabrdagi “O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida “2020–2030-yillarda o'zbek tilini rivojlantirish hamda til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”¹ qabul qilindi. Bu mamlakatimizda davlat tili to'g'risidagi qonunchilikni takomillashtirish va o'zbek tilining xalqimiz ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi va xalqaro miqyosdagi obro'-e'tiborini oshirishga xizmat qiladi. Milliy o'quv dasturining qabul qilinishi ta'lim tizimidagi kata burilish yasalishiga asos vazifasini o'tamoqda.

Kalit so'zlar: Milliy o'quv dasturi, ona tili va o'qish savodxonligi, kompetensiya, savod o'rgatish.

Annotation

Ensuring the implementation of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated October 21, 2019 "On radical measures to enhance the prestige and status of the Uzbek language as the state language" Development of "Uzbek language in 2020-2030" and a language policy plan ". It serves to directly address the legislation on public authorities and administration of the state does. National enrollment may result from a floor shift in the curriculum in the education system.

Keywords: National Curriculum, Mother Tongue and Reading Literacy, Competence, Literacy.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.MIRZIYOYEV Toshkent shahri, 2019 yil 21 oktyabr O'ZA

Respublikamiz uzluksiz ta’lim tizimida umumiy o’rta ta’lim asosiy tayanch bosqich bo’lib, bu bosqichda o’zbek tilidan o’quvchilarga kundalik ijtimoiy hayotda davlat tilida og’zaki va yozma muloqot olib bora olishlariga qaratilgan tayanch bilimlar beriladi va o’qitishning kommunikativ-nutqiy tamoyili asosida o’quvchilarda o’zbek tili bo’yicha egallangan bilim va ko’nikmalarni muloqot faoliyati jarayonida qo’llash malakasi shakllantiriladi Bugungi kunda ta’limning eng asosiy tayanch bo’g’ini hisoblanuvchi umumiy o’rta ta’lim maktablari uchun Milliy o’quv dasturi ishlab chiqildi va “Milliy o’quv dasturi” deb nomlanishining o’zi bizga katta umidlar baxsh etmoqda. Shuningdek, o’zbek tilini o’qitish metodikasini tubdan isloh qilish, ayniqsa mamlakatimiz hududida istiqomat qiluvchi barcha millatlar va elatlarga o’zbek tilini intensiv o’rgatishni ta’minlaydigan zamonaviy darsliklar yaratish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biriga aylandi.²

Shu paytgacha Ona tili va O’qish fanlari alohida o’qitilgan. Endi esa ushbu ikki fanni birlashtirgan “Ona tili va o’qish savodxonligi” deb nomlangan yagona fan dars soati saqlab qoling holatda tashkil etiladi.

O’qish fani, asosan, badiiy uslubdagi, mavhum tushunchalarni tashiydigan matnlardan iborat edi. Yangi darslik uchun tanlangan matnlar va she’rlar esa bolaning ijtimoiy hayotga kirishib keta olishida ko’maklashadigan, ham badiiy, ham informativ, ham ilmiy-ommabop uslubdagi matnlardan iborat. Amaldagi darsliklarda tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirish uchun topshiriqlar ajratilmagan bo’lsa, yangisida bu kompetensiyasini rivojlantirish uchun har bir mavzuga alohida topshiriqlar ishlab chiqilgan. O’qib tushunish kompetensiyasini rivojlantirish uchun ajratilgan topshiriqlar esa, asosan, matnda ochiq ifodalangan ma’lumotlarga, yoki didaktik elementlarga qaratilar edi. Endi esa darslikda o’qib tushunish kompetensiyasining barcha qismlarini qamrab oladigan savol va topshiriqlar bo’ladi. Shu paytgacha ona tilini o’qitishdan maqsad tilning

². Zilola Madatova Milliy o’quv dasturi: tahlillar va takliflar yoxud yomg’irdan qochib, do’lga tutildikmi? Xalq ta’limi. Umumiy o’rta ta’lim 28 / 07 / 2021

grammatikasini o‘rgatish, til strukturasi qoidalarni yod oldirish edi. Yangi darslikda eng muhim qoidalargina qoldirilgan. Rang-barang tasvirlar va qiziqarli topshiriqlarga ko‘proq urg‘u berilgan. Ahamiyatli tomoni endi o‘qituvchilar uchun “O‘qituvchi kitobi”, o‘quvchilar uchun esa “Mashq daftari” ham bo‘ladi. Eski darsliklar til strukturasi o‘rgatishga qaratilgan. Yangi darsliklarda esa til strukturasi ko‘ra, tilning leksikologik, semantik tomonlariga urg‘u berilgan. Ya‘ni asosiy e‘tibor so‘z, uning ma‘nolari, o‘rindoshlari, qo‘llanish o‘rinlari, lug‘at boyligi kabi tomonlarga qaratilgan. Yangi darslikda uyga vazifalar mavjud emas. Nutqiy mavzular asosida izchillikda bir-birini to‘ldiradigan, o‘zi izlanib topishga qaratilgan nostandart mashq va topshiriqlar ishlab chiqilgan. Ma‘lum mavzu doirasida assotsiativ tasavvur darajasidan og‘zaki yoki yozma matn yaratish darajasiga olib chiqishga qaratilgan ta‘lim mazmuni ishlab chiqilgan. Badiiy matnlar bilan ishlashda muallifning so‘z qo‘llash mahorati amaliy topshiriqlar orqali ochib berilgan.³ Uzoq yillar mobaynida o‘qitilgan ta‘lim tizimining o‘zgarishi, eng avvalo, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilaridan o‘zgarishni, yangi ta‘lim tizimiga innovatsion yondashuvni, o‘qitish tizimiga yangicha yondashuvni talab qiladi. Buning uchun ustozlar ushbu dasturga o‘zlari tayyor bo‘lishlari, so‘ngra buni o‘quvchilarga tadbiq etishlari zarur.

Milliy o‘quv dasturi (MO‘D) nima? Umumiy o‘rta ta‘limning MO‘D o‘quv-me‘yoriy hujjatlari: o‘quv reja va fanlarning o‘quv dasturlari, o‘qitish metodologiyasi va baholashni ishlab chiqish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Shuningdek, darsliklar, o‘qituvchilar uchun qo‘llanma, O‘qituvchi kitoblari, o‘quvchi ish daftari, o‘quv-metodik materiallari ta‘lim resurslarini (shu jumladan texnik va ilmiy manbalarni) ishlab chiqish, takomillashtirish va rivojlantirish uchun asos bo‘ladi.⁴ U pedagogik amaliyotni va baholash yondashuvlarini qo‘llab-quvvatlaydi va ushbu elementlarning barchasini birlashtirishga imkon beradi.

³ <https://telegra.ph/Yangi-Milliy-oquv-dasturi-asosida-tayyorlanayotgan-Ona-tili-va-oqish-savodxonligi-darsligi-talimga-qanday-yangiliklar-olib-kirad-05-10>

⁴ https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enUZ990UZ990&q=milliy+o%27quv+dasturi+pdf&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwizsIrXj533AhVCuJ

O‘quvchiga tilni o‘qitish orqali shu til bo‘yicha egallanadigan nutqiy faoliyatning asosiy to‘rt turi: nutqni tinglab tushunish, gapirish, o‘qish va yozish amallari bo‘yicha har bir sinfda taqozo etiladigan malaka va ko‘nikmalar me‘yorini rivojlantirish, bunda o‘qish hamda mehnat jarayonida, oila va jamoat joylarida yuzaga keladigan turli nutqiy vaziyatlarda mustaqil ravishda fikr almasha olish va fikr bayon eta bilish, eshitilgan materialni idrok etish, shuningdek, yozma manbalarni o‘qish orqali axborot olish, voqea-hodisalarga o‘z munosabatini bildirish tarzida muloqotga kirish malakasini egallab borish dinamikasi nazarda tutiladi. Adabiyot so‘z san’atidir, shu sababli ona tilini puxta o‘zlashtirmasdan turib, adabiyotning go‘zalligi va qudratini anglab bo‘lmaydi. Ona tili va adabiyot fani darslarida amalga oshirish lozim bo‘lgan asosiy masala o‘quvchida so‘zga qiziqish va e’tibor hissini muntazam sur’atda o‘stirib borishdan, ularga so‘zning ahamiyati, turli matnlarda tutgan o‘rnini tushuntirishdan iborat. Fanlararo bog‘lanishni tafakkurning rivojlanishiga qiyoslash mumkin. Fanlarni o‘zaro bog‘lab o‘rganish, u yoki bu fan bo‘yicha o‘rganilayotgan voqea-hodisa haqida o‘quvchida jonli mushohada qilish malakasini o‘stiradi. Bu bilan o‘quvchi voqea-hodisa haqida aniq tasavvurga ega bo‘ladi. O‘qituvchi ona tili va o‘qish savodxonligi fanini boshqa fanlar bilan uzviy bog‘lagan holda o‘qitar ekan, yangi materialni bayon qilish, mustahkamlash jarayonida, shuningdek, takrorlash, umumlashtirish vaqtida u yoki bu mavzu yuzasidan o‘rni bilan bog‘laydi va o‘quvchini mantiqiy, tahliliy mushohadaga undovchi turli mazmunga oid matnlardan foydalanadi. Misol qilib keltirishimiz mumkinki, 1- sinf Ona tili va o‘qish savodxonligi darsligidagi mavzular izchillikda tuzilgani, milliyligimizga alohida urg‘u berilgani, fanlararo integratsiyaning mavjudligi bilan xarakterli. 1-mavzu: “Men, sen, u va ular” deya nomlanib, o‘quvchiga, avvalo, o‘zining kim ekanligi anglatilib, atrofdagilarga qanday murojaat etishlari, oila a‘zolari, o‘zi va oilasini boshqalarga qanday tanishtirish bir tartibda berib borilib, Xudoyberdi To‘xaboyevning “Sariq devni minib” asaridan olingan “Hoshimjonning oilasi” matni orqali o‘quvchida badiiy asar haqidagi boshlang‘ich tushunchalar berilib, bolalarda badiiy asar o‘qishga

qiziqishni oshirish bilan bir qatorda ta’rif va tavsif berish, kasblar haqida ma’lumotni o’rganadilar. Og’zaki matn tuzishlari bilan bir qatorda mashqlar uchun ajratilgan daftarlariga ham oilasi haqida ma’lumot yozishni o’rganadilar. Bunday matnlardan foydalanish o’quvchini ijodiy fikrlash, matnni tushunishga o’rgatadi hamda ularning bilimi va dunyoqarashining boyishiga xizmat qiladi. Yosh avlod ma’naviyatini rivojlantirish o’zbek xalqining boy tarixi, milliy qadriyatlari, urf-odatlar va ularni o’zida aks ettirgan adabiy-badiiy meros bilan yaqindan tanishtirish, milliy an’ana, bayram, urf-odatlar asosida shakllangan milliy va umuminsoniy qadriyatlarni singdirishni taqozo etadi. Bunda, jumladan, o’zbek adabiyotining ixcham va go’zal namunalari, xalqning tarixiy, madaniy hayotiga xos muhim lavhalar (“Navro’z”, “Arafa”, “Lanka” matnlari), jahon milliy madaniyatiga hissa qo’shgan o’zbek xalqi vakillarining ijodiy merosini o’rganish ham ko’zda tutiladi. Bu jarayonda o’rganilayotgan so’z va so’z shakllarini to’g’ri talaffuz qilish hamda yozish, so’zni grammatik jihatdan to’g’ri shakllantirish, so’zlarni o’rinli tanlash va sintaktik-uslubiy jihatdan to’g’ri baholay olish, jumla tuzish va nutq ohangini belgilashda adabiy til imkoniyatlaridan o’rinli foydalanish talab etiladi. Til o’rganishda uzluksiz ta’limning boshlang’ich va umumiy o’rta bosqichlarida til ta’limining lisoniy, lingvopsixologik, sotsiopsixologik va paralingvistik va, muhimi, umumdidaktik va o’ziga xos metodik xususiyatlardan kelib chiqqan holda hosil qilinadigan nutqiy-kommunikativ, grammatik va umumtarbiyaviy vazifalar belgilanadi.⁵

Boshlang’ich ta’limning ona tili fani o’quv dasturi o’quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirishga yo’naltirilgan Davlat ta’lim standarti talablaridan kelib chiqib tuzildi. Ushbu o’quv dasturida 1-4-sinf o’quvchilarida tayanch hamda fanga oid (nutqiy va lingvistik) kompetensiyalarning elementlarini shakllantirish ko’zda tutilgan. Boshlang’ich ta’limda – o’quvchilarning savodxonligini ta’minlash, ularni og’zaki va yozma nutqida adabiy nutq

⁵ Milliy o’quv dasturi

me’yorlariga rioya qilishga o’rgatishdan iborat. Mazkur ona tili o’quv dasturi quyidagi bo’limlarni o’z ichiga oladi:

1. Savod o’rgatish va nutq o’stirish.
2. Fonetika, grammatika, imlo va nutq o’stirish.

Savodga o’rgatish davri 2-sentabrdan to dekabr oyining oxirigacha bo’lgan muddatni, ya’ni ikki o’quv choragini qamrab oladi. Savodga o’rgatish jarayoni tayyorgarlik va alifbe davridan tashkil topadi. Tayyorgarlik va alifbe davrida ta’lim savodga o’rgatishning tahlil-tarkib (analitik-sintetik) tovush usulida amalga oshiriladi. Savodga o’rgatishning tahlil-tarkib usuliga ko’ra matndan gap, gapdan so’z, so’zdan bo’g’in va tovush, yoki aksincha, tovush > bo’g’in > so’z > gap > matn uzviy aloqada butundan bo’lakka, bo’lakdan butunga qarab tahlil-tarkib qilinadi. Bu esa o’quvchilar tafakkur faoliyatini onglilik, tushunarlik, mantiqiylik, didaktik mezonlar asosida rivojlantirish imkoniyatini vujudga keltiradi. Boshlang’ich ta’limning ilk savodga o’rgatish davridanoq, o’quvchilar nutqini yangi so’zlar hisobiga boyitishga alohida e’tibor qaratiladi. "Alifbe" darsligida berilgan: yangi so’zlar, matn, kichik hikoya va she’rlardan foydalanib, o’quvchilarni so’z ma’nosi bilan atroflicha tanishtirishda, she’riy va nasriy matnlarni yodlatish, qayta hikoyalashga e’tibor beriladi. Sinf dan tashqari o’qish darslari o’quvchilarni bolalar adabiyoti namunalari bilan tanishtirib borishga, ularni mustaqil o’qishga, o’qituvchi va ota-onalar yordamida badiiy o’qishga qiziqtirish, nutqini boyitish va rivojlantirishga yordam beradi. Boshlang’ich ta’limning ilk savodga o’rgatish davridanoq, o’quvchilar nutqini yangi so’zlar hisobiga boyitishga alohida e’tibor qaratiladi. Ona tili erkin fikrlay olish, o’z g’alar fikrini anglash, o’z fikrlarini og’zaki va yozma ravishda bayon qila olish, kishilar bilan erkin muloqotda bo’la olish ko’nikma va malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.⁶

Inson uchun nutq bu uning butun turmush tarzi va hayoti bilan bog’liq bo’lgan ajralmas qism hisoblanadi. Nutq insonning ichki olamini ochib bera oladigan yagona

⁶<https://fayllar.org/ona-tili-fanidan-oquv-dasturi-1--2-4-sinf-uqtirish-xati.html>

yo‘l hisoblanadi. Inson butun umri davomida o‘z nutqini takomillashtirib boradi. U tilimizning boy imkoniyatlaridan unumli foydalanish orqali nutqning go‘zal, ifodali bo‘lishiga yordam beradi. O‘quvchilar nutqini rivojlantirishda quyidagi jihatlarga e‘tiborli bo‘lishi lozim. Birinchidan, o‘quvchi nutqida fikrning mantiqan to‘g‘ri, aniq va izchil bo‘lishidir. Nutqda har bir fikr mantiqan asoslangan bo‘lsagina, uning ta‘sirchanligi ortadi. Bu har bir o‘quvchidan narsa, voqea-hodisaga sinchkovlik bilan qarash, ularning har biriga to‘g‘ri baho bera olish, shu yo‘l bilan nutqni muntazam va izchil qurish, uni isbotlay bilishni talab etadi. Nutqning mantiqan to‘g‘riligi fikrlarning aniq va bir-biriga izchil bog‘langanligi, mavzudan chetga chiqmaslik, hukm va xulosalar asosli bo‘lishi lozim.

Avval Alifbe saboqlari tugatilib, o‘quvchilar harf taniganlaridan keyin ona tili va o‘qish fanlarini o‘zlashtirishni boshlar edilar. Milliy o‘quv dasturiga binoan esa ikkala fan birlashtirilib, o‘qish savodxonligi darsida o‘qib tahlil etilgan mashqlar ona tili soatida yoziladi. Buning uchun esa alohida daftarlar ishlab chiqilgan bo‘lib, o‘quvchilar o‘sha daftarda mashq uchun ajratilgan kataklarni berilgan kalit so‘zlar yoki ishoralar orqali to‘ldirib chiqadilar. Jadval va boshqotirmalarni esa rasmlar vositasida javoblarini izlab topadilar. Ushbu darslar bosqichli izchillik tamoyili asosida olib boriladi. Har bir amalga oshirilgan tahlil keyingi tahlil uchun zamin yaratishi, boshqacha aytganda, berilgan bilim keying bilimning muvaffaqiyatli egallanishini ta‘minlashi lozim. Masalan, darslikdagi matnni turli topshiriqlar asosida o‘qitish, o‘quvchilar lug‘at boyligi ustida ishlash, matnning qismlari yuzasidan savol- javob o‘tkazish matnni to‘liq badiiy hikoyalashga o‘rgatadi.⁷

Ushbu matn va mashqlar vositasida o‘quvchilar olam va odam haqida, uni o‘rab turgan tabiat va atrof- muhit, ajdodlar merosi, o‘tmish va kelajak haqidagi bilimlarga ega bo‘ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

⁷ Hilola Boqiyeva, Nazira Axmedova, Nodira Azizova. Savodga o‘rgatish darslari.(Alifbe) “Extremum-Press” nashriyoti. Toshkent-2014

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev Toshkent shahri,2019 yil 21 oktyabr O‘zA
2. Zilola Madatova Milliy o‘quv dasturi: tahlillar va takliflar yoxud yomg‘irdan qochib, do‘lga tutildikmi? Xalq ta’limi. Umumiy o‘rta ta’lim 28 / 07 / 2021
3. <https://telegra.ph/Yangi-Milliy-oquv-dasturi-asosida-tayyorlanayotgan-Ona-tili-va-oqish-savodxonligi-darsligi-talimga-qanday-yangiliklar-olib-kirad-05-10>
- 4.https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enUZ990UZ990&q=milliy+o%27quv+dasturi+pdf&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwizsIrXj533AhVCuJ
5. Milliy o‘quv dasturi
6. <https://fayllar.org/ona-tili-fanidan-oquv-dasturi-1--2-4-sinf-uqtirish-xati.html>